

DOI: 10.5281/zenodo.13823956

A RESTRIÇÃO ALIMENTAR MATERNA GERA IMPACTO NA HOMEOSTASE DA GLICOSE DOS SEUS DESCENDENTES NA IDADE ADULTA

Isadora Barcelos Moreira¹, Sthéfany Nogueira Pessoni¹, João Donizetti Gomes da Silva Filho¹, Pedro Henrique Amorim Vilela¹, Luís Fernando Leite de Jesus¹, Keilah Valéria Naves Cavalcante²

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá Jataí, GO, Brasil.

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A fome é um problema mundial, que tem efeitos a longo prazo no metabolismo. A restrição proteica durante o período perinatal altera a produção hormonal e o metabolismo energético em ratos machos. No entanto, o impacto de uma dieta restritiva materna durante a lactação, que é também janela ontogenética importante para a saúde da descendência, não é bem compreendido. **OBJETIVOS:** O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos metabólicos da restrição alimentar materna na prole na idade adulta. **METODOLOGIA:** Ratas Wistar grávidas foram separadas em dois grupos: Grupo Controle (CO) e Grupo Restrição Alimentar (FR). As mães do grupo FR foram alimentadas com uma dieta padrão, fixada em 50% da ingestão diária do grupo CO. A intervenção nutricional foi realizada desde o dia pós-natal 1 (PN1) até ao dia pós-natal 14 (PN14). As proles de ambos os sexos foram monitorizadas até ao PN120, período em que foram realizados o teste de tolerância à glicose (GTT), o teste de tolerância à insulina (ITT) e a coleta de tecidos. Todos os protocolos foram aprovados por um comité de ética (052/17). **RESULTADOS:** Ao desmame, tanto os machos (CO $41,77 \pm 2,34$ vs FR $28,78 \pm 3,45$; g) como as fêmeas (CO $41,78 \pm 4,74$ vs FR $28,05 \pm 2,34$; g) da prole FR apresentaram redução no peso corporal. No entanto, na fase adulta, tanto os machos FR apresentavam peso semelhante ao do grupo CO, e as fêmeas FR ainda eram mais leves. Os machos FR não apresentaram alterações na homeostase da glicose. No entanto, as fêmeas FR apresentaram AUC mais elevada durante o GTT (CO $398 \pm 5,67$ vs FR $433 \pm 6,32$; u.a.) e AUC mais baixa durante o ITT (CO $409 \pm 4,32$ vs FR $327 \pm 2,34$; u.a.). Apesar de não haver diferenças funcionais, foi observada hipertrofia dos ilhéus pancreáticos nos machos FR (CO 12757 ± 203 vs FR 17912 ± 167 ; μm^2), mas as fêmeas não apresentaram diferenças. **CONCLUSÃO:** Em conjunto, os nossos resultados indicam que a restrição alimentar materna é capaz de alterar o ganho de peso corporal e tem impacto na homeostase da glicose dos seus descendentes de uma forma específica para cada sexo na idade adulta.

Palavras-chaves: Restrição calórica; Lactação; Homeostase da glicose.

Nº de Protocolo CEP ou CEUA: 052/17

Fonte financiadora: Não se aplica.